

YUQORI SAMARADORLIKKA EGA SIKLONLARNING GIDRAVLIK QARSHILIGINI ANIQLASH

Uzboev Maftun Dusyarovich, Fayziev Zafar Xaydarovich
Samarqand davlat arxitektura – qurilish universiteti

Annotatsiya: Maqolada sanoatning turli soxalarida qo'llaniladigan yuqori samaradorlikka ega siklonlarning konstruktiv maummolarini batraf etishga qaratilgan izlanishlar keltirilgan. Chang-gaz tozalash uskunalari gidravlik qarshiliklarini kamaytirish bo'yicha tavsiflar aytilgan. Undan tashqari adabiyotlar va sohaga oid ilmiy maqolalar ro'yxati ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: Siklon, qarshilik, ventilyatsiya, havo tozalash, samaradorlik, sanoat ventilyatsiyasi, gidravlika, chang-gaz, tozalash.

Kirish. Siklonlar sanoatning turli sohalarida chang gazlarini tozalash uchun keng qo'llaniladi, bu konstruksiyaning soddaligi va ishlash ishonchiligi tufayli boshqa chagtutgichlar orasida eng ko'p tarqalgan. Siklonlardagi gaz oqimidan muallaq zarrachalarning ajratilishi, apparatning qo'zg'almas korpusida oqimning aylanma harakati natijasida yuzaga keladigan markazdan qochma kuchlar ta'siri ostida sodir bo'ladi. Hozirgi vaqtda SSN-40 siklonlari tobora keng qo'llanilmoqda, biroq, siklon turini tanlashda, tozalash samaradorligiga qo'shimcha ravishda, siklonning gidravlik qarshiligi bilan belgilanadigan gazlarni tozalash uchun energiya xarajatlarini hisobga olish kerak. Modomiki SSN-40 siklonining gidravlik qarshilik koeffitsienti qiymatlari bo'yicha ma'lumotlar adabiyotlarda (spravochnik) keltirilgan bo'lishiga qaramasdan juda ziddiyatli [3-11] bo'lganligi sababli, izlanishlarimizning asosiy maqsadi siklonlarni tanlash va hisoblashda ushbu parametrlarni aniqlashdan iborat. Gidravlik qarshilik va chang-gaz tozalash samaradorligi siklonlarning qay darajada mukammal ishashini tavsiflovchi asosiy parametrlar hisoblanadi.

Asosiy qism. Yuqori samaradorlikka ega SSN-40 siklonining boshqa siklonlardan ajralib turishining o'ziga xos xususiyatlari, uning chang-gazlarni yuqori darajada tozalash hamda apparat korpusiga gazning tekis (qiya emas) spiralsimon bo'lib kirishi va kirish-chiqish trubkasining o'tish kesimining nisbatan kichik yuzasiga bog'liqdir. SSN-40 siklonlarda chiqaruvchi trubasining ichki diametri d apparat korpusining ichki diametri D ning 0,4 (40%) ni tashkil qiladi, SN-11 va SN-15 eng keng tarqalgan siklonlari, qiya tangensial kirish trubasiga ega bo'lsa, bu parametr deyarli bir yarim barobar ko'p ($0,59 D$).

Ushbu SSN-40 siklon konstruktiv xususiyatlari, shuningdek, bir qator boshqa yuqori samarali siklonlarga xos bo'lib, (Masalan SDK-SN-33 i SK-SN-34 kabi) gidravlik qarshilik va gazni tozalash uchun energiya sarf-xarajatlarining oshishiga olib keladi.

Siklonlarning gidravlik qarshiligi ΔP , Pa, quyidagi formula bilan aniqlanadi.

$$\Delta P = \zeta \frac{\rho w^2}{2}; Pa$$

bu yerda: ζ -siklonning gidravlik qarshilik koeffitsienti; ρ -zichlik, kg/m^3 ; w - siklondagi gazning shartli tezligi, m/sek.

Turli xil siklonlarning gidravlik qarshilik koeffitsientlari sezilarli darajada farq qiladi va chang ushlab qolish samaradorligi bilan birga ortib boradi.

Adabiyotlarda siklonlarning ikkita gidravlik qarshilik koeffitsientlari ko'pincha berilgan (shartli oqim tezligi ζ va kirish trubkasida gazning o'rtacha tezligi ζ_{kir}):

$$\zeta = \frac{2\Delta P}{\rho w^2}; \zeta_{kir} = \frac{2\Delta P}{\rho w_{kir}^2};$$

bu yerda: $w - w_{kir}$ - mos ravishda siklondagi gazning shartli tezligi va kirish trubkasidagi o'rtacha tezlik, m/s.

Siklonning kirish potrubkasidagi gazning shartli va o'rtacha tezligi quydagicha aniqlanadi.

$$w = \frac{4Q}{\pi D^2}; w_{kir} = \frac{Q}{S_{kir}};$$

bu yerda: Q - gaz sarfi, m^3/s ; S_{kir} - siklon kirish qismining yuzasi, m^2 .

Siklon apparatlarining har bir turi uchun gidravlik qarshilik koeffitsienti odatda toza (changsiz) gazda tajriba asosida o'rnatiladi va doimiy qiymat deb qabul qilinadi. Qarshilik koeffitsientini eksperimental aniqlashda bitta siklonning ishlashini ikkita asosiy holatini ajratib ko'rsatish mumkin.

1. "Tarmoq ichida" – siklondan oqim, chiqaruvchi potrubasining diametriga teng bo'lgan deametrda (10 dan ortiq diametrl) uzun to'g'ri chiqish uchastkasi orqali gaz yo'liga chiqadi.
2. "Chiqaruvchi potrubkada" – siklondan oqim to'g'ridan-to'g'ri katta hajmga yoki atmosferaga chiqariladi.

Siklon "tarmoq ichidagi" bosim yo'qolishi uchun ishlaganda, siklonda gaz oqimi aylantirilib rostlanishi bilan bog'liq, o'rnini to'ldirib bo'lmaydigan yo'qolish ortib borishi, to'g'ridan-to'g'ri siklonda sodir

bo'ldi. Ushbu bosim yo'qolishlar siklondagi "mahalliy" bosim yo'qolishlarning ajralmas qismi sifatida qabul qilinadi va gidravlik qarshilik koeffitsienti qiymatiga kiritiladi.

Siklonning chiqaruvchi potrubkasi uchun ishlatish paytida, siklondan chiqadigan aylanma oqimning barcha kinetik energiyalari yo'qoladi. Bu energiya oqimning aylanma harakatida to'g'ri chiqish uchastkasidagi yo'qolayotgan energiyadan ko'proq. (Masalan chiqaruvchi potrubasining kesimidagi o'rtacha tezlik bilan hisoblangan bosim tezligining qiymati bo'yicha) [2]

$$\frac{\rho w_{chiq}^2}{2} = \frac{\rho w^2}{2} \left(\frac{F}{F_{chiq}} \right)^2$$

bu yerda: w_{chiq} - chiqaruvchi potrubkasi kesimidagi oqimning o'rtacha tezligi, m/s; F va F_{chiq} - siklonning ishchi va chiqaruvchi potrubkasi yuzalari, m².

Shuning uchun taqriban quyidagicha ifodalash mumkin

$$\Delta p^{ch} = \Delta p^t + \frac{\rho w^2}{2} \left(\frac{F}{F_{chiq}} \right)^2 \text{ yoki } \Delta p^{ch} = \Delta p^t + \frac{\rho w^2}{2} \left(\frac{D}{d} \right)^4$$

bu yerda: $\Delta p^{ch}, \Delta p^t$ - siklondagi umumiy bosim yo'qolishi yoki siklonning ishlash paytida chiqaruvchi potrubkasi va tarmoqda ichidagi gidravlik qarshiliklar.

Siklondagi girdavlik qarshilik koeffitsienti quyidagicha ifodalanadi.

$$\zeta_s = \zeta^{ch} \zeta^t K_1 K_2 + K_3$$

bu yerda: ζ^{ch}, ζ^t - gidravlik qarshiliklar koeffitsienti, ya'ni siklonning ishlash paytida chiqaruvchi potrubkasi va tarmoqda ichidagi gidravlik qarshiliklar koeffitsientlari. SSN-40 sikloni uchun gidravlik qarshilik koeffitsienti bir nechta mualliflar tomonidan aniqlangan, ammo ularning tadqiqotlari natijalari bir-biridan sezilarli darajada farq qiladi.

Yuqori samaradorlikka ega SSN-40 siklonining gidravlik qarshilik koeffitsientlari taqqoslama xarakteristikasi

SSN-40 sikloni diametri, mm	Gidravlik qarshilik koeffitsienti ζ (ζ_{kir})		Adabiyotlar
	Tarmoqda ishlayotganda	Chiqaruvchi potrubkasida ishlayotganda	
300-1000	1150 (6,9)		[3-5]
300-1000		1100 (6,7)	[5]
300		1260 (7,6)	[5,6]
300		1200 (7)	[7]
300		950 (5,8)	[5,7]
400		1300	[5,8]
300		(6,6)	[9]
300	1420		[10,11]

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, diametri 300 mm bo'lgan siklon uchun gidravlik qarshilik koeffitsientining qiymatlari 950-1420 oralig'ida o'zgarib turadi, ya'ni minimal va maksimal qiymatlar bir yarim baravar farq qiladi. Bundan tashqari ba'zi [3,4] kektirilgan ma'lumotlarga ko'ra SSN-40 siklonining gidravlik qarshilik koeffitsienti ζ , apparat diametriga bog'liq emasligi aytilgan. Aksincha [5,7] ma'lumotlarida diametr kattalashgan sari gidravlik qarshilik koeffitsienti ζ , ortib boradi va diametr ta'sirini hisobga oluvchi tuzatma koeffitsient K , diametri 300-2000 mm SSN-40 sikloni uchun quyidagi tenglik orqali aniqlanadi.

$$K = 0,925 + 0,25D$$

Izlanishlar natijasi shuni ko'rsatdiki, ko'rib chiqilgan manbalarning barchasida ham siklonning gidravlik qarshiliklar koeffitsientini aniqlashda oqim tezligi inobatga olinmagan. Ammo ma'lumki [12], gidravlik qarshilik koeffitsienti qiymati shartli gaz tezligining funksiyasi bo'lib hisoblangan.

Gaz oqimi shartli tezligining quyidagi ko'rsatkichlarida siklonlarning ish samaradorligini keltirib o'tamiz: silindrsimon siklonlar uchun $w=2,2\div 5$ m/s; konussimon siklonlar uchun esa $w=1,5\div 3$ m/s. Shundan kelib chiqib gazning tezligi turli markadagi siklonlar uchun, masalan: SN-24 $w=4,5$ m/s; SN-15U, SN-15, SN-11 $w=3,5$ m/s; SDK-SN-33 $w=2$ m/s; SK-SN-34 $w=2$ m/s deb belgilangan.[13] Demak gidravlik qarshilik koeffitsienti ζ , ushbu turdagi siklonlar uchun w -ning keltirib o'tilgan qiymatlarida ortib boradi va undan keyin doimiy o'zgarmas bo'lib qolaveradi. Modomiki SSN-40 sikloni uchun shartli tezlik ishchi diapazoni $w=1,3\div 1,9$ m/s oralig'ida bo'lar ekan, siklonning gidravlik qarshilik koeffitsientiga gaz tezligining ta'sirini o'rganish dolzarbligicha qolmoqda.

Izlanishlar SSN-40 sikloni gidravlik qarshiliklari gidrodinamik aniqlash asboblari yordamida olib borilishini va bu yerda gaz oqimi Eyler usulida hisoblanishini ko'rsatadi. Siklondagi gaz oqimining harakati Nave-Stoks tenglamasi orqali quyidagicha yozishimiz mumkin.

$$\frac{\partial v}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + v_i \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x_i} + \nu \frac{\partial^2 v_i}{\partial x \partial x}$$

bu yerda: v -gaz oqimining tezligi, m/s; p -statik bosim, Pa; ν -kinetik qovushqoqlik, m^2/sek .

Turbulentlikni modellashtirish uchun Reynolds soni bo'yicha $k-\epsilon$ modeli ishlatilgan. Statistik ravishda statsionar oqimda har bir o'zgaruvchining o'rtacha qiymati va flyuktatsiya summasi sifatida yozilishi mumkin:

(Flyuktatsiya-issiqlik harakati natijasida gaz yoki suyuqlik molekulalarining joylanishidagi tasodifiy o'zgarish)

$$\bar{v}(x_i, t) = \bar{v}(x_i) + v'(x, t)$$

Bundan

$$\bar{v}(x_i) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T v(x_i, t) dt$$

bu yerda t -vaqt, sek, T -oraliq vaqt (interval)

Reynoldsga asoslangan Nave-Stokes tenglamalari quyidagi ko'rinishga ega:

$$\frac{\partial \bar{v}}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\partial \bar{v}}{\partial t} + \bar{v}_i \frac{\partial \bar{v}}{\partial x} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial \bar{p}}{\partial x_i} + \nu \frac{\partial^2 \bar{v}_i}{\partial x \partial x} - \frac{\partial}{\partial x} (\overline{v'_i v'_i})$$

bu yerda: $(\overline{v'_i v'_i})$ - Reynoldsning kuchlanish tenzori, flyuktatsiya tezligi o'rtasidagi aloqani ifodalaydi.

Standart $k-\epsilon$ turbulentlik modelida kuchlanish tenzorini aniqlash uchun Bussinesk gipotezasi qo'llaniladi:

$$(\overline{v'_i v'_i}) = -\nu_i \left(\frac{\partial \bar{v}}{\partial x_i} + \frac{\partial \bar{v}_i}{\partial x} \right) + 1,5\rho\delta k$$

bu yerda: v_i - turbulent kinematik qovuchqoqlik, m^2/sek ; -Koronekr koefitsienti, k -turbulentlik kinetik energiyasi, m^2/sek^2 .

k - ε qiymatlari turbulent kinetik energiya va uning tarqalish tezligi uchun differensial uzatish tenglamalaridan aniqlandi. gidravlik qarshilik koefitsientining raqamli va eksperimental tadqiqot natijalari rasmda keltirilgan.

Raqamli va eksperimental tadqiqot natijalari.

a) Gidravlik qarshilik koefitsientiga bog'liq holda; b) SSN-40 siklonidagi gaz oqimining shartli tezligiga bog'liq holda.

Olingan ma'lumotlar quyidagi xulosalar chiqarishga imkon berdi: siklon ishchi zonasini ($w=1,3-1.9$ m/s) o'z ichiga olgan shartli gaz tezligi o'rganilayotgan diapazonda gidravlik qarshilikning shartli gaz tezligiga kvadratik bog'liqligi kuzatiladi. Bu paytda gidravlik qarshilik koefitsienti doimiy bo'lmay (rasm a), gazning tezligi ortgan sari o'sib boraveradi (rasm b).[15]

SSN-40 siklonidagi bosim yo'qotilishi ish zonasining yuqori chegarasi yaqinida 2000 Pa dan oshib ketishini hisobga olsak, bu esa ushbu turdagi siklonlar qarshiliklarini hisoblash usuliga aniqlik kiritish zarurligiga olib keladi.

Xulosa. Olib borilgan izlanishlar shuni ko'rsatdiki, yuqori samarali siklon SSN-40 siklonining gidravlik qarshilik koefitsienti doimiy qiymatda bo'lmaydi, balki shartli gaz tezligi oshishi bilan ortadi. Shu bilan birga, gidravlik qarshilik koefitsientining o'sishi shartli gaz tezligining ishlash oralig'ida davom etadi. Bu shuni ko'rsatadiki, ushbu turdagi siklonlar avtomatik rejimda qo'llanilmaydi va siklon gidravlik qarshiligini hisoblashda, tuzatma koefitsient kiritish orqali hisoblanishi kerak.

Kelgusida SSN-40 siklon diametri o'zgarishi uning gidravlik qarshilik koefitsientiga ta'siri, shuningdek ushbu turdagi siklonlarning chang ushlab qolish samaradorligi bo'yicha tadqiqotlar o'tkazish rejalashtirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kouzov P.A., Malgin A.D., Skryabin G.M. Ochistka gazov i vozduxa ot pyli v ximicheskoy promyshlennosti. 2-ye izd., pererab. i dop. – SPb.: Ximiya, 1993. 320 s.
2. Idelchik I.E. Spravochnik po gidravlicheskim soprotivleniyam; pod red. M.O.Shteynberga. 3-ye izd., pererab. i dop. M.: Mashinostroenie, 1992. 672 s.
3. Lazarev V.A. Siklony i vixrevyye pyleuloviteli: sprav. 2-ye izd., pererab. i dop. N. Novgorod: Firma OZON-NN, 2006. 320 s.
4. Uzboev, M. D., & Fayziev, Z. X. (2021). Ekonomiya energoresursov, effektivnoe ispolzovanie vozobnovlyаемых istochnikov energii. *Universum: texnicheskie nauki*, (2-4 (83)), 8-10.
5. Karpuxovich D.T. Vьbor i ekspluatatsiya siklonov dlya ochistki vozduxa i gazov ot pyli // *Ximicheskoe i neftyanoe mashinostroenie*. 1986. № 2. S.6–7.

6. Mahmudovich, M. R., Azzamovich, U. S., Dustyorovich, U. M., & Turovov, U. A. (2022). Problems and their solutions in ensuring the uninterrupted, cost-effective and cost-effective supply of natural gas to consumers.
7. Rashidov, Yu. K., & Fayziev, Z. X. (2019). Povyshenie effektivnosti sistem solnechnogo teplosnabjeniya s ploskimi solnechnymi kollektorami: osnovnye rezervy i vozmozhnye puti ix realizatsii.
8. Idelchik I.E. Gidravlichesкое soprotivlenie siklonov, yego opredelenie, velichina i puti snijeniya // Mexanicheskaya ochildka promyshlennых gazov / NIIOGAZ; pod red. B. F. Podoshevnikova. M.: Mashinostroenie, 1974. S. 135–159.
9. Rashidov, Yu. K., & Fayziev, Z. X. (2019). Samodreniruemые gelioustanovki: opyt razrabotki i primeneniya v mirovoy i otechestvennoy praktike.
10. Misyulya D. I. Snijenie gidravlichesкого soprotivleniya siklonov s pomoshчу staticheskix raskruchivayushchix ustroystv: dis. kand. texn. nauk. Minsk, 2011. 157 s.